

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E DIVERSIDADE: AS IMAGENS NOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2021

Marcella Suarez Di Santo¹

Luiz Fernando Ferreira Machado²

Resumo: Neste trabalho, enfatizamos a importância das imagens nos livros didáticos de matemática das coleções selecionadas do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD2021, e apresentamos os resultados da análise realizada no âmbito do projeto de pesquisa, em articulação com as ações de ensino e extensão desenvolvidas em uma instituição federal de educação. As análises das imagens tiveram como objetivo relacionar as imagens apresentadas nos livros didáticos de matemática às possibilidades inter/transdisciplinares de abordar a diversidade na educação, em uma perspectiva ampliada da educação matemática. Para isto, o estudo levou em conta o enfoque de diversidade situada nas relações étnico-raciais, etnomatemática, africanidades, decolonialidades, gênero, sexualidade, currículo e educação matemática inclusiva.

Palavras-chave: Educação Matemática. Diversidade. Livro didático. Leitura de imagens.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho com os livros didáticos nas escolas envolve atitudes educacionais complexas por parte da gestão e, especialmente, do corpo docente em cada área de formação e disciplina, tendo em vista a necessidade de um olhar para seu uso crítico e contextualizado, buscando observar ainda as adequações curriculares com os projetos de curso das instituições e possibilidades pedagógicas alinhadas com as políticas institucionais. Ao se tratar do PNLD (BRASIL, 2012; 2017; 2018), as instituições públicas que se pautam nos princípios democráticos para a escolha de suas diretrizes, currículos, livros e recursos educacionais se mobilizam no sentido de analisar e escolher, em tempo muito curto, a coleção que será selecionada e adotada nos anos letivos seguintes.

Na instituição em que a pesquisa se desenvolveu, deve-se enfatizar que a adesão ao PNLD 2021 (Objeto 2) ocorreu durante a pandemia de Covid-19 sem consulta aos docentes, que receberam a informação da adesão da gestão. Ao tomarem conhecimento da adesão, só restou aos docentes aceitarem que deveriam escolher alguma coleção. A análise do material, juntamente com a

¹ msdisanto@gmail.com

² luizffmac@gmail.com

escolha da adesão ou não ao PNLD, deve passar por um processo democrático que envolva os colegiados, que devem deliberar e registrar em ata a decisão coletiva.

Em função da falta de transparência no processo de adesão ao PNLD, bem como a falta de metodologia de trabalho para a análise dos livros, optamos por eleger exemplos em diferentes livros de diversas coleções disponibilizadas no PNLD 2021, a critério da equipe da pesquisa, no sentido de observar as relações entre as imagens nos livros didáticos de matemática que possibilitam desenvolver práticas de uma educação matemática para as diversidades.

A pesquisa tem abordagem qualitativa com uso de métodos mistos (ANGUERA et al., 2018) para seu desenvolvimento, passando por diferentes etapas, estratégias e elaboração de diferentes instrumentos de pesquisa:

- 1. Levantamento bibliográfico: a partir da revisão de literatura acerca da educação matemática e diversidade, etnomatemática, gênero e sexualidade;**
- 2. Análise documental: análise dos livros e das imagens dos livros didáticos de matemática do PNLD 2021 (Objeto 2) e PNLD 2024 (Objeto 1);**
- 3. Projeto de extensão: o curso *Leitura de imagens na educação* ocorreu em 2023 e está sendo analisado no âmbito de pesquisa cadastrada na instituição onde se desenvolve;**
- 4. Projeto de ensino: o projeto *Gênero, desenvolvimento e cultura* ocorreu em 2021 em articulação com as pesquisas de PIBIC cadastradas na instituição onde se desenvolve;**
- 5. Oficinas de leitura de imagens nos livros didáticos: as oficinas ainda não ocorreram e estão previstas para o segundo semestre de 2024;**
- 6. Questionários para levantamento de informações dos e das participantes: parte já realizada em 2021 e há previsão de levantamento com participantes das etapas subsequentes, em especial licenciandos em matemática e professores de matemática da educação básica.**

Este trabalho se divide em três partes, sendo a primeira no capítulo 2, que tratamos da importância do livro didático de matemática. Descrevemos aqui o recorte da pesquisa que visa a

análise das imagens com enfoque de diversidade situada nas relações étnico-raciais, etnomatemática, africanidades, decolonialidades, gênero, sexualidade, currículo e educação matemática inclusiva (TREVISAN, DALCIN, 2014; FELICIANO, ROLKOUSKI, 2017; GONÇALVES, 2020; D'AMBROSIO, 2011) e apresentação do referencial teórico da pesquisa.

2. AS IMAGENS NO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA, DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO

Ao se propor estudar a maneira como diferentes grupos minoritários e seus saberes/fazeres são contemplados nos processos educacionais, questiona-se também como o currículo, dentro de suas tensões, está incorporando cada vez mais as reivindicações desses grupos e, ao mesmo tempo, resistindo e mantendo as normatizações que privilegiam os grupos social e historicamente definidores desse currículo. Compreende-se o currículo, que revela quais os elementos culturalmente constituídos devem ser formalmente compartilhados nas escolas (conhecimentos e comportamentos), como uma reprodução social de interesses e ideologias e como campo de disputa nas relações de poder (MOREIRA, SILVA, 2011).

Não seria o livro didático um produto e produtor do que se entende como o currículo em um determinado tempo e local? Não há aqui defesa de uma visão prescritiva do livro didático como se ele devesse condicionar a prática docente. Mas Choppin (2004) destaca quatro funções do livro didático muito próximos ao currículo, a saber: função documental; função ideológica e cultural; função instrumental; e função referencial. Em particular na matemática, Valente (2008) assinala a histórica relação de dependência existente entre o ensino de matemática e o livro didático de matemática, constituindo esse como uma importante fonte de pesquisa da história da educação matemática.

3. ANÁLISE DAS IMAGENS SELECIONADAS

A análise dos livros didáticos se desenvolveu como um estudo exploratório inicial cuja seleção contou com dois critérios: 1. Relevância da imagem em que se manifeste: as diversidades e/ou os padrões e normatizações relacionados a: questões étnico-raciais, gênero, sexualidade,

inclusão ou outros grupos subalternizados; 2. Potencial de abordagem inter/transdisciplinar das imagens e conteúdo/habilidades relacionadas.

Partimos da premissa de que quanto mais áreas e disciplinas as imagens oportunizarem dialogar, maior seu potencial de transdisciplinaridade (LIBÂNEO, 2005; MOREIRA, 2001; D'AMBROSIO, 2022), assim como quanto mais complexas as diversidades apresentadas na imagem e seu conteúdo, mais relevante é o potencial de uso da imagem para uma educação matemática pautada nas diversidades (MOREIRA, CANDAU, 2007; MOREIRA, CANDAU, 2008; MOREIRA, SILVA, 2011; SILVA, 2003).

A primeira imagem analisada está na coleção “Matemática em Contextos” (DANTE, VIANA, 2020) e apresenta construções do povo Palikur do Amapá. A imagem foi disposta junto a um texto sobre o sistema de medição desse povo nas páginas 25 e 26 do livro.

Figura 1 – Construções do povo Palikur

Fonte: DANTE; VIANA, 2020, p. 25.

Em primeiro lugar, destacamos a importância de uma apresentação das diferentes possibilidades de sistemas de medida coexistirem, de forma a evidenciar que as convenções universalizadas em matemática estão distantes de serem as únicas formas possíveis de abstração matemática a partir da realidade concreta, refletindo sobre como a colonização do conhecimento operou e opera nessa universalização. Destacamos a importância da etnomatemática para um processo de ensino e aprendizagem que contemple saberes/fazeres matemáticos legitimados em diferentes práticas sociais, denuncie os dispositivos de controle e fabricação das diferenças

(MONTEIRO; OREY; DOMITE, 2006) e, ainda assim, contribua para o desenvolvimento do pensamento matemático, como na ação de medir.

Em segundo lugar, destacamos a importância de, em contextos muito distantes como de inúmeras crianças e adolescentes do Brasil, conhecer o povo Palikur, sua habitação e forma de organização social. Além de contribuir para o combate aos estereótipos e preconceitos construídos sobre povos indígenas, possui potencial para a aprendizagem de inúmeros conhecimentos e habilidades relacionados a abordagem da história do país, geografia, antropologia, sociologia e ciência política, para além de conteúdos matemáticos fixados. Esse texto estimula a pesquisa e o desenvolvimento do olhar investigativo dos estudantes antes mesmo de adentrar nas habilidades matemáticas a serem desenvolvidas.

A segunda imagem analisada aqui é uma daquelas que pode passar despercebida no cotidiano escolar, mas que apresenta um potencial transdisciplinar interessante. A figura 2 é um recorte de uma imagem da coleção “Ser Protagonista” (SMOLE; DINIZ, 2020, p. 52- 53).

Figura 2 – Escavação arqueológica promovida por equipe

Fonte: SMOLE; DINIZ, 2020, p. 53.

Na imagem, observamos profissionais trabalhando em um sítio arqueológico, homens e mulheres trabalhando em igualdade. Não se apresenta entre os profissionais alguma hierarquia clara ou divisão de tarefas na imagem. Nos parece interessante destacar a busca por imagens que apresentem mulheres em situações profissionais não subalternizadas, ao contrário de outras que ainda direcionam a mulher às atividades de cuidado e do lar. Ao observar a mulher trabalhando em equipe, os estudantes podem refletir sobre seus projetos de vida e trabalho, qual futuro almejam,

quais as profissões existem e, entre elas, há espaço para mulheres e meninas que gostam de matemática, engenharia, geografia e matemática. Mulheres cientistas apresentadas em livros didáticos possibilitam uma abordagem sobre divisão social do trabalho, organização social entre gêneros e ainda avançam, do ponto de vista do conteúdo da imagem em si, em debates sobre física, geologia, elementos químicos e cuidados com as tarefas da escavação. A partir da abordagem, podem ser apresentados estudos estatísticos sobre formação, profissão, salário de homens e mulheres, além de um debate sobre o registro dos feminicídios no Brasil, trazendo ainda uma abordagem de educação cidadã para a aula de matemática.

4. BREVES CONSIDERAÇÕES

As imagens selecionadas e utilizadas nos livros didáticos fazem parte de escolhas teóricas, são políticas e refletem a exemplificação de que os currículos não são neutros. Ao escolher um caminho, deve-se buscar adotar o caminho da inclusão, de forma que todas as pessoas se sintam contempladas com suas histórias, suas famílias e sua vida nos livros didáticos e demais recursos educacionais. Trazer uma educação crítica é, antes de tudo, refletir sobre o ensino da escola para estudantes adolescentes que vivem em um mundo de inúmeras tecnologias digitais, mas não sabem ao certo qual a sua razão de existência, que dirá por que estudar e, mais especificamente, por que estudar matemática.

Trazer sentido para a matemática escolar é buscar aproximá-la da vida dos estudantes, trazendo-a como um conhecimento palpável que se consolida com simbologias construídas historicamente, selecionadas epistemologicamente e compartilhadas universalmente para a melhor comunicação dos estudos em diferentes partes do mundo. É importante buscar reforçar a cada dia que essa matemática não é única e será importante conhecê-la, sem abandonar as outras formas de fazer e pensar matemática no mundo.

Acredita-se que a abordagem transdisciplinar possibilitada pelas imagens analisadas neste trabalho possa ilustrar, em primeira instância, a necessidade de formar professores para a leitura de imagens em educação, para a promoção da análise crítica dos recursos educacionais, sejam os livros didáticos físicos ou as diferentes tecnologias digitais incorporadas na sala de aula. Reitera-se ainda que a análise dos livros didáticos em cada unidade de educação deve passar por amplo e democrático debate entre docentes, técnicos, responsáveis e estudantes, privilegiando os processos

democráticos nas instituições de ensino.

REFERÊNCIAS

ANGUERA, M. T., et al. Revisiting the difference between mixed methods and multimethods: Is it all in the name? **Quality & Quantity**, v. 52, n. 6, p. 2757–2770, 2018.

BRASIL. **Resolução 42/2012** - Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para a educação básica. Brasília: MEC/FNDE, 2012.

BRASIL. **Decreto nº 9.099/2017** - Dispõe sobre o PNLD. Brasília, 2017.

BRASIL. **Resolução 15/2018** - Dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da execução do PNLD. Brasília, MEC/FNDE, 2018.

CHOPPIN, A. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 549-566, set./dez. 2004.

D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática**: Elo entre as tradições e a modernidade. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.

D'AMBROSIO, U. Transdisciplinaridade e a proposta de uma nova universidade. **REMATEC**, Belém (PA), v. 17, n. 40, p. 01-19, jan./abr. 2022.

DANTE, L. R., VIANA, F. **Matemática em contextos**: função exponencial, função logarítmica e sequências. São Paulo: Ática, 2020.

FELICIANO, M. T. F., ROLKOUSKI, E. Entre o currículo prescrito e o currículo em ação: como professoras do 3º ano justificam as diferenças em sua prática docente?. **Acta Scientiae**, Canoas, v.19, n. 6, p. 870-888, 2017.

GONÇALVES, H. J. L. **Educação Matemática e Diversidade(s)**. Porto Alegre: Ed. Fi, 2020.

LIBÂNEO, J. C. As Teorias Pedagógicas Modernas Revisitadas pelo Debate Contemporâneo na Educação. In: LIBÂNEO, José Carlos; SANTOS, Akiko (orgs.) **Educação na era do conhecimento em rede e transdisciplinaridade**. São Paulo: Alínea, 2005, p 15-58.

MONTEIRO, A., OREY, D. C., DOMITE, M. C. S. Etnomatemática: papel, valor e significado. In: RIBEIRO, J. P. M., DOMITE, M. C. S., FERREIRA, R. **Etnomatemática**: papel, valor e significado. 2. ed. Porto Alegre: Zouk, 2006.

MOREIRA, A. F. B. **Currículo**: questões atuais. 6. ed. São Paulo: Papirus, 2001.

MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. **Indagações sobre currículo**: currículo, conhecimento e cultura. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. **Multiculturalismo**: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

MOREIRA, A. F. B., SILVA, T. T. (org) **Currículo, cultura e sociedade**. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

SILVA, T. T. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

SMOLE, K. S., DINIZ, M. I. **Ser protagonista**: matemática e suas tecnologias: álgebra e educação financeira: ensino médio. São Paulo: Edições SM, 2020.

TREVISAN, A. C. R., DALCIN, A. O que as imagens dos livros didáticos de matemática nos dizem sobre multiculturalismo? **Educ. Matem. Pesq.**, São Paulo, v.16, n.2, p. 459-478, 2014.

VALENTE, W. R. Livro didático e educação matemática: uma história inseparável. **Zetetike**, Campinas, SP, v. 16, n. 2, 2009.

FONTE(S) FINANCIADORA(S)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG.